

TEMIROVA GULZOR

O‘zDJTU 1-kurs tayanch doktoranti

ZIYODULLAYEVA XUMORA ILHOM QIZI

O‘zDJTU Xalqaro jurnalistika fakulteti 3-kurs talabasi

**INTERNET REKLAMALARINING AXBOROT XAVFSIZLIGIGA
TA’SIRI**

Annotasiya. Ushbu tezisda ijtimoiy tarmoqlardagi reklamalarning axborot xavfsizligiga ta’siri yoritib berilgan. Shuningdek, u haqida kiberxavfsizlik bo‘yicha mutaxassisning o‘z tavsiyalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Fishing, reklama, axborot xavfsizligi, marketik, fribgar, veb-sayt.

Abstract. In this thesis, the impact of advertisements on social networks on information security is highlighted. It also contains the cyber security expert's own recommendations about it.

Key words: Phishing, advertising, information security, marketing, fraud, website.

Аннотация. В данной диссертации освещается влияние рекламы в социальных сетях на информационную безопасность. О нем также приводятся собственные рекомендации эксперта по кибербезопасности.

Ключевые слова: Фишинг, реклама, информационная безопасность, маркетинг, фриб, сайт.

KIRISH

Axborot bilan qurollangan inson kuchli inson hisoblanadi, uni muhim hamda nomuhimlariga ajrata olgan hamda o‘z talqini doirasida boshqa shaxslarga yetkazib bergan inson esa ikki karra kuchli inson deb ataladi. Insonlar hozirda mutaasil tarzda axborot iste’moli bilan shug‘ullanishmoqda. Inson o‘zi bilmagan mavhum narsalardan qo‘rqib, uni bilishga intilib yashaydi. Insonga o‘z bilmagan axborotni o‘z vaqti hamda o‘rnida yetkaza olgan odam uning ongini hech qanday qiyinchiliksiz monopulyatsiya qila oladi.

Bugungi kunda raqamli transformatsiyalarda reklama va marketing kampaniyalarini yaratishda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu hozirgi kunga kelib, yetarlicha samaradorlikka erishdi hamda ko‘plab foydalanuvchilariga ega[1]. Bu esa marketingning rivojlanishini ancha osonlashtiradi. Davlat qonun chiqaruvchi organlarining faoliyati biznes kompaniyalarini hokimiyat, ommaviy axborot vositalari bilan tsivilizatsiyalashgan munosabatlar shakllarini izlashga undaydi[2]. Bundan ko‘zlangan maqsad, foyda olish, bozor xatarlarini minimallashtirish, imidjni yaxshilash hisoblanadi[3]. Ma’lumotlarga tez va muammosiz kirish tadbirkorlikni

rivojlantirishga yordam beradi, bu ko‘plab mualliflar tomonidan ta’kidlangan. Hozirda internet, ijtimoiy tarmoqlar marketing kommunikatsiyalarining asosiy kanallaridan biri hisoblanadi[4]. Har kuni foydalanuvchilar ilovalarda, ijtimoiy tarmoqlarda, saytlarda minglab reklama takliflarini uchratadilar. Bunday reklama birinchi qarashda zararsiz ko‘rinadi. Hujumchilar shaxsiy va to‘lov ma’lumotlarini olish uchun aholini aldash uchun hamma narsani qilishga tayyor[5]. Ularning reklama bilan bog‘liq asosiy maqsadi foydalanuvchini turli xil sayt, kanal, ilova orqali tuzoqqa tushiradi. Axborot xavfsizligiga nisbatan turli xildagi xakerlar guruhining hujumlari, yolg‘on ma’lumotlarning tarqatilishi, ulkan sistema hamda dasturlarni ishdan chiqaruvchi, axborot mazmunini teskari tarafga burish yoki uni yo‘q qiluvchi viruslarning yoyilishi shular jumlasidandir. Axborotning qanday kuchga ega ekanligini bilganimiz holatida, bu insonlarning to‘g‘ri yo‘ldan adashtirish, ongini zaxarlash hamda buzg‘unchi g‘oyalar bilan ular hayolini band qilish, mavjud voqea-hodisalar haqida xato tushunchalar uyg‘otish kabi oqibatlariga olib kelishi sir emas.

Kiberxavfsizlik, IT va aloqa bo‘yicha mustaqil mutaxassis Evgeniy Pitolinning fikricha, firibgarlar uchun fishing xabarlarini tarqatishning eng mashhur va muvaffaqiyatli usuli bu reklama orqali tarqatilgan ma’lumotlar hisoblanadi. Shuningdek, firibgarlar mashhur Internet-resurslarda reklama joylarini sotib olishadi. Foydalanuvchilar soxta veb-saytga kiradi va avtomatik ravishda virusli dasturni o‘z gadjetiga o‘rnatadi. Bunday zararli dasturlar hatto bitta reklama pikselida ham bo‘lishi mumkin. Mutaxassizning fikricha, foydalanuvchilarga saytdagi soxta reklamalarning ko‘rinishi haqida tavsiyalar keltirdi. Jumladan: agar foydalanuvchilar turli xil veb-saytlarda “1 daqiqa ichida kredit olish” yoki “tez boyib ketish loteriyalari” shu kabi, qisqa hamda shov-shuvli reklamalarga duch kelishsa uni tekshirib ko‘rishning o‘rniga shunchaki buni e’tiborsiz qoldirtgani ma’qulligini ta’kidlab o‘tdi[6].

XULOSA

Hayotimizdagi bugungi ulkan o‘zgarishlar, islohotlarimiz mantig‘i barchadan yangicha ishlashni, yangi g‘oya va tashabbuslar bilan maydonga chiqishni talab etmoqda. Axborot davrida yashayotganimiz bizga juda ko‘plab qulaylik hamda imkoniyatlar bilan bir qatorda ko‘plab muammo hamda masalalarni oldimizga qo‘ymoqda. Dunyo ilm-fani va yangidan yangi texnologiya yangiliklaridan tezlik bilan boxabar bo‘lish, ulardan foydalanish bir tomon bo‘lsa, milliy mentalitetimizga va umuminsoniy qadryatlarga zid bo‘lgan ma’lumotlarning keng yoyilayotganligi, g‘araz niyatli kishilarning yolg‘on ma’lumotlar bilan insonlarni yo‘ldan urayotganligi alohida bir tomon hisoblanadi. Bu davr har bir inson va jamiyatdan hushyorlik va ogohlikni talab etadi. Shundagina o‘z maqsadimiz yo‘lida sobit qadam bo‘lamiz va hech qanday tashqi va ichki omillar bizni yuksak taraqqiyotdan to‘xtata olmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Сморгунов Л.В., Тимофеева Л.Н. GR: связи с государством. Теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского общества с государством. –М.: АспектПресс, 2012.
2. Шахов Д.А. Интернет-реклама как целенаправленная информационно-коммуникативная деятельность // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 118.
3. Стратегическое развитие малого бизнеса и формы поддержки индивидуального предпринимательства [Электронный ресурс]: монография. – Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2018. Режим доступа: <http://scipro.ru/conf/monographbusiness.pdf> (дата обращения: 10.09.2020).
4. Федотов Д.А. Эконометрическое моделирование начальной цены контракта в сфере государственных закупок на примере цены системных блоков // Российское предпринимательство. –2019. –Т.20. –№4. –С.997-1006. DOI: 10.18334/rp.20.4.40497
5. Кетова Н.П., Поповская М.А. Интернет-маркетинг как эффективный инструмент развития современных компаний и повышения их маркетинговой компетентности // Российское предпринимательство. – 2019. – Т.20. – №3. –С. 717-730. – DOI:10.18334/rp.20.3.40102
6. <https://kapital.kz/technologies/118040/opasnosti-internet-reklamy-kak-zashchititsya.html>

